

МУНОСИБАТҲОИ БАЙНИҲАМДИГАРИИ ХОНАНДАГОН ҲАМЧУН ОМИЛИ ТАРБИЯИ АХЛОҚӢ

Иброгимов Қудратбек Ешдавлатович

Донишкадаи соҳибкори ва педагогикаи Денав факултети
педагогика равияи таҳсилоти ибтидоӣ донишҷӯи соли Дуюми гурӯҳи 108-БТ

Email: ibragimov413@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17338060>

Аннотатсия: Муаллиф нишон медиҳад, ки дар зинаи ибтидоии таҳсилот муносибатҳои байниҳамдигарии хонандагон – дӯстӣ, ҳамкорӣ, эҳтиром ва масъулият – ҳамчун яке аз омилҳои асосии тарбияи ахлоқӣ баромад мекунад. Дар он нақши муносибатҳои байниҳамдигарии хонандагон дар ташаккули арзишҳои ахлоқӣ, эҳтироми мутақобила, ҳисси масъулият ва ҳамкорӣ мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Муаллиф нишон медиҳад, ки муҳити синфӣ ва робитаҳои солими ҳамсолон имконияти фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди шахсият ва ахлоқи кӯдаконро таъмин менамояд.

Калидвожаҳо: Муносибатҳои байниҳамдигарӣ, хонандагон, тарбияи ахлоқӣ, ҳамкорӣ, дӯстӣ, фарҳанги муошират.

Annotatsiya: Muallif ta'limning boshlang'ich bosqichida o'quvchilar o'rtasidagi shaxslararo munosabatlar - do'stlik, hamkorlik, hurmat va mas'uliyat axloqiy tarbiyaning asosiy omillaridan biri sifatida harakat qilishini ko'rsatadi. Talabalar o'rtasidagi shaxslararo munosabatlarning roli axloqiy qadriyatlar, o'zaro hurmat, mas'uliyat tuyg'usi va hamkorlikni shakllantirishda. Muallif sinfdagi muhit, tengdoshlarning sog'lom munosabatlari bolalar shaxsi va axloqiy fazilatlarini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish imkoniyatini beradi.

Kalit so'zlar: Shaxslararo munosabatlar, o'quvchilar, axloqiy tarbiya, hamkorlik, do'stlik, muloqot madaniyati.

Аннотация: Автор показывает, что на начальном этапе обучения межличностные отношения между учащимися – дружба, сотрудничество, уважение и ответственность – выступают одним из основных факторов нравственного воспитания. Раскрывается роль межличностных отношений между учащимися в формировании нравственных ценностей, взаимоуважения, чувства ответственности и сотрудничества. Автор показывает, что атмосфера в классе и здоровые отношения со сверстниками создают благоприятные условия для развития личности и нравственности детей.

Ключевые слова: Межличностные отношения, студенты, нравственное воспитание, сотрудничество, дружба, культура общения.

Abstract: The author shows that at the primary level of education, interpersonal relationships between students - friendship, cooperation, respect and responsibility - act as one of the main factors of moral education. The role of interpersonal relationships between students in the formation of moral values, mutual respect, a sense of responsibility, and cooperation. The author shows that the classroom environment and healthy peer relationships provide the opportunity to create favorable conditions for the development of children's personality and morality.

Keywords: Interpersonal relationships, students, moral education, cooperation, friendship, culture of communication.

Дар назди мактаби муосир вазиџаи тарбияи одами нави џаматараџа инкишоџџфта одаме, ки боигарии маънавӣ, покизагии ахлоџ, такомули џисмонӣ дошта бошад, меистад. Ҳалли ин масъалаи муџим аз системаи методџои тарбияи ахлоџӣ васеъ истиџода бурданро талаб мекунад. Донистани методџои тарбияи ахлоџ на фаџат барои муаллимону мураббӣён, инчунин барои падару модарон ва џамаи онџое, ки ба тарбияи бачагон сару кор доранд, зарур аст. Методџои тарбияи ахлоџӣ бо маџсад, мазмун ва характери худ аз методџои ахлоџӣ динӣ ба кулӣ фарџ мекунанд. Дар мо бачагон зидди худбинӣ, џирси чизпарастӣ, бахилӣ тарбия дода мешаванд, то ки онџо ба воя расида манџиати умумро аџзал донанд, мувоџиџи принсипи "Як кас барои џама, џама барои як кас" амал кунанд. Яке аз принсипџои ахлоџӣ дар рӯџияи коллективизм тарбия намудан аст. Барои он ки дар рӯџияи дӯстӣ ва џамкорӣ тарбия диџем, дар мадди аввал таъсиррасонии коллективро бояд таъмин кард.

Маџз дар коллектив тарбия самараи дилхоџ дода метавонад, зеро коллектив қувваи бузург буда, ба воситаџои он хонандагон аз џамдигар меомӯзанд ва ибрат мегиранд. "Шахс чизџои аз џама заруртарро фаџат дар коллектив гириџта метавонад, ки ин чизџо ба ў имконият медиџанд маълумоти худро џаматараџа инкишоџ диџад" гуфтани К.Маркс џам дар џамин аст. Дар џое, ки џоло коллектив ташкил наеџфтааст, џамаи роџбарӣ ва талабгузори ба зиммаи муаллим ё мураббӣ меаџтад, ки ин кори тарбияро хеле душвор мегардонад. Ҳамин ки коллективи дуруст ташкил еџфт, кор ранги дигар мегирад, коллектив дасти гирои муаллим мегардад. Методџои тарбияи ахлоџ умумӣ ва фардӣ ба кор бурда мешаванд. Инчунин интиџоби онџо бештар ба синну сол, тачриба ва хусусиятџои индивидуалии хонандагон вобаста аст. Чунонџӣ, ба бачагони синни хурди мактабӣ нисбат ба эътиџод, методи машџ бештар мувоџик меояд. Бачагон џӣ қадар калон шудан гиранд, џараёни тарбияи ахлоџи онџо џамон қадар таъџир меёбад, фаъолияти муस्ताкилӣ, худидоракунӣ, худтарбиякунии онџо аџзудан мегирад. Барои он ки тарбияи ахлоџии бачагон пойдор ва ғанитар гардад, назорати муаллимон, падару модарон, ташкилотџои дахлдор џатмист. Методџои тарбияи ахлоџ инџоанд: эътиџод, машџ, ибрат, намуна, џавасмандкунӣ ва џазодиџӣ. Методи эътиџод ва машџ бо џам алоџаи зич доранд, зеро боварӣ ба воситаи машџ муस्ताџкам мегардад. Чунончи, кӯдак аз хоб хеста дасту рӯй мешӯяд, вале ба калонсолони оила салом намедиџад. Модар ин камбудии ўро нишон дода, қоидаи саломкуниро меџаџмонад ва барои он ки ў минбаъд фаромӯш накунад, чанд пагоџӣ мушоџида мебарад ва агар лозим шавад, салом доданаширо хотиррасон карда меистад, то даме ки дар ў саломдиџии пагоџи одат гардад. Эътиџод ё ки боваркунонӣ ба шуур, џиссиёт ва раџтори тарбиятгирандагон таъсир расонидан аст.

Усулџои асосии эътиџод аз фаџмонидан, ёд додан, панду насихат, маслиџат, илтимос ва хоџиш, фармоиш ва талаб, џикоя кардан, сӯџбати ахлоџӣ, маърӯза, лексия, мубоџиса ва амсоли инџо иборатанд. Китоб, маџалла, кинофилмџо, театр, радио џамчун воситаџои боваркунонӣ хизмат мекунанд. Мураббӣ бо ин усулџо маџдуд нашуда, метавонад аз шаклџои гуногун, чун конференсияи китобхонон, вохӯриџо, шабџои бадеӣ низ истиџода барад. Ба бача ба воситаи фаџмондан ин ё он қоидаи раџторро ёд медиџанд, бо далелу исботџо боварӣ џосил мекунонанд. Панду насихат аз усулџои тарбияи ахлоџ буда, аз он наџаџат муаллимону мураббӣён, инчунин падару модарон ва

калонсолон истифода мебаранд. Онҳо таҷрибаҳои ҳаёт, дидаю шунидаи худро бо мисолҳо, панду ҳикматҳои халқӣ ба бачагон нақл мекунанд, онҳоро ба феълу ҳӯи нек даъват менамоянд. Бояд гуфт, ки насихатгӯӣ меъёр ва мавқеи худро дорад. Вақту новақт ва дурудароз насихатгӯӣ кардан қиммату обрӯи шахсро паст мекунад. Бинобар ин, пеш аз он ки насихат дода шавад, ба он пухта тайёри дидан лозим аст. Албатта, муаллими чавон ҳангоми насихатгӯӣ бо падару модарони кӯҳансол эҳтиёткорона бояд рафтор кунад. "Шумо аз ман чанд курта пеш дарондаед, хушахлоқ тарбия додани бачаро нағз медонед. Лекин баъзан беандешагӣ мекунад. Ба мо дар мактаб ин тавр ёд додаанд, дар китобҳо инхел менависанд...", гуфта сарахбор карданишон аз рӯи одоб аст. Умуман, тавре кардан лозим аст, ки хотирашон малол наёбад ва насихат шакли маслиҳатро гирад. Маслиҳат мавриди рӯй додани ягон ҳодиса, душвории кор, дармонӣ дар ягон масъалаи тарбияи ахлоқӣ ба кор бурда мешавад. Бачагон ба шахсе бовар мекунанд, ки бо маслиҳатҳои дурусти ӯ ноили муваффақиятҳо гаштаанд. Боварӣ ба шахсияти бачагон низ таъсири калони тарбиявӣ мерасонад. Масалан, муаллим бачаро барои аз дарсҳо кафо монданиш сарзаниш карда, мактубчаи огоҳкунии ба падару модараш навиштаашро ба худӣ ӯ дода гуфт: Хоҳишмандам, ки хатчаро ба падару модарат бурда хонда деҳ. Воқеан, бача мактубро ба падару модараш бурда хонда дод ва айбашро ба гардан гирифт. Бо ин ӯ ба боварию эҳтироми муаллимаш сазовор гашт. Дигар ин ки ӯ хуб медонист, агар аз ин кор саркашӣ кунад, онро рӯзи дигар ягон ҳамсинфаш ичро хоҳад кард.

Дар тарбияи ахлоқии бачагон аз воситаҳои талабгузорӣ ва фармоиш низ истифода бурда мешавад. Талабгузорӣ, амру фармон ва супоришҳое, ки ба хонандагон дода мешаванд, бояд равшан, фаҳмо, муайян, қатъӣ бошанд. Таҷриба нишон медиҳад, ки дар иҷрои фармоиш ва супориш талабгузорӣ аҳамияти калони тарбиявӣ дорад. Модар як супориш диҳаду падар онро бекор кунад, ё як муаллим қониданигариро талаб кунаду дигаре не, меъёри муносибат ва рафтори бачагон вайрон мешавад, низоъ ба миён меояд. Маъноии психологӣ дар он аст, ки хонандагон аз рафторҳои ноҷояшон ғусса меҳӯранд, шарму ҳаё мекунанд, гуноҳро ба гардан мегиранд, ба ислоҳи саҳву хатоҳо мекушанд. Дар мактаб чазоҳои зерин дода мешавад: сарзаниши педагог, дар назди парта рост гузоштан, дар назди синф ҷазо додан, барои иҷрои вазифа баъди дарс нигоҳ доштан, ба шӯрои педагогӣ даъват намудан, ҷазо бо воситаи фармони мактаб, паст кардани баҳои рафтору ахлоқ, ба синфи параллелӣ гузаронидан, аз мактаб хориҷ намудан. Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки дар назди коллективи синф, звено, танбеҳу огоҳӣ додан таъсири мусбат мерасонад. Ҳамин тавр, ташаккул додани симои ахлоқии шахс чараёни басо мураккаб аст. Он мунтазам, устуворона кор бурдани омӯзгорон ва мураббӣро талаб мекунад. Дар ҳалли ин масъала ба онҳо системаи метод ва воситаҳои тарбияи ахлоқӣ кӯмак мерасонанд. Метод ва воситаҳои тарбияи ахлоқ он вақт самараи дилхоҳ дода метавонанд, ки аз онҳо васеъ ва дуруст, ташаббускорона ва эҷодкорона истифода бурда шавад.

Адабиётҳои истифодашуда:

1. Назарова М. Тарбияи маънавии чавонгон дар шароити муосир. – Самарқанд Ирфон, 2019.

2. Холов Ш. Асосҳои педагогика ва психология. – Хучанд: Нури маърифат, Раҳимов А. Асосҳои педагогика. – Бухоро: Маориф, 2019.
- 3.. Ҳомидов Н. Педагогикаи умумӣ. – Самарқанд Ирфон, 2020.
4. Юсуфбеков Қ. Психология ва педагогика. – Фарғона Дониш, 2018.
5. Халилов М. Методикаи таълими ибтидоӣ. Нури маърифат, 2021.
6. Amirqulov, A. (2023). HUQUQIY MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDA O 'RTA ASRLAR SHARQ MUTAFAKKIRLARI MA'NAVIY MEROSINING ROLI. Евразийский журнал академических исследований, 3(1 Part 3), 76-79.